

மணிமேகலைப் பாத்திரங்களின் சுதந்திரஉணர்வு

முனைவர் பா.பொன்னி,

இணைப்பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர், முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி(தன்னாட்சி),சிவகாசி.

Abstarct:

Freedom is not given by others. Freedom is the right to make one's own decisions without being controlled by others. Liberty, equality, and fraternity all have common characteristics underlying society. These will be adapted to the respective times. In Manimekalai Kappiyam, this article examines the characters of Madhavi and Manimekalai, who despite being born in Parathamaikulam, are free to live according to their own will and succeed in that way of life.

Key WordS : Freedom - Kappiya Ilakkiyam - Manimegalai

சுதந்திரம் என்பது பிறர் கொடுத்துக் கிடைப்பது அல்ல. பிறருடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் தன்னுடைய முடிவுகளைத் தானே எடுக்கக்கூடிய உரிமையே சுதந்திரம் எனலாம். சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் இவை அனைத்திற்கும் சமூகத்தின் அடிப்படையிலான பொதுப்பண்புக்கட்டமைப்புகளும் உண்டு. இவை அந்தந்தக் காலச்சூழலுக்கு ஏற்பமாற்றம் பெற்று அமையும். மணிமேகலை காப்பியத்தில் பரத்தமைக்குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சமூகக்கட்டமைப்புக்கு மாறாகத் தம்முடைய எண்ணம் போல வாழும் சுதந்திரஉணர்வு பெற்று அவ்வாழ்க்கை முறைமையில் வெற்றி பெற்ற மாதவி மற்றும் மணிமேகலை பாத்திரங்களை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

மாதவி

சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை எனும் இரண்டு காப்பியங்களிலும் இடம்பெறும் முதன்மைப்பாத்திரம் மாதவி. பரத்தைக் குலத்தில் பிறந்தாலும் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற சிறந்த ஒழுக்கமுறையில் வாழ்ந்தவள்.

கோவலனும் மணிமேகலையைத் தன் மகளாகவே எண்ணி இருக்கிறான்." குழவியீன்று எடுக்க மாமுதுகணிகையர் மாதவி மகட்குப் பெயரிட வேண்டும் என்று கூறினர். உடன் கோவலன், முன்பு எம்குலதெய்வமாகிய மணிமேலையின் பெயரினை இடுவீர்களாக என்று கூறினான். மேலும், அவன் மாதவியோடு கூடிச் 'செம்பொன்னை மாரி போலப் பொழிந்தான்.'(சிலம்பு-15:22-41)

மேல் செய்தியில் குலதெய்வத்தின் பெயரை மாதவி மகளுக்கு இடுவதும், மாதவியோடு கூடித் தானம் செய்வதும் எளிய இயல்பான செயல்கள் அல்ல. இச்செயல்கள், தொன்முறைக் கிழத்தியோடு தொடர்புறுத்திப் பேசப்பெறுதல் வேண்டும். ஆயின், இவை

மாதவியோடு தொடர்புபடுத்திப் பேசப்பெறுவதால் மாதவி கோவலனின் மனைவி என்ற நிலைக்கு உயர்த்தப் பெறுகின்றாள்¹ எனும் கருத்து உறுதுணையாக அமைகிறது.

கோவலன் மாதவி ஊடலுக்குப் பின், மாதவி இருமடல்களைக் கோவலனுக்கு வயந்தமாலை, கோசிகள் மூலம் அனுப்புகின்றாள். ஆனால் இறுதியில் கோவலன் கண்ணகி இருவரும் இறந்துவிட்டார்கள் என்ற செய்தியே அவளுக்குக் கிடைக்கிறது. அதன் பிறகு மாதவி துறவுநிலைக்கு அறவணடிகளின் அறச்சிந்தனையின் மூலம் செல்கின்றாள்.

ஊர் மக்களின் அலருக்கும் அஞ்சாது தன் மகளையும் துறவுநிலைக்குக் கொண்டு செல்கின்றாள். மாதவி மணிமேகலையை கண்ணகியின் மகள் என்று கூறுகின்றாள். இதன்வழி மாதவி சுதந்திர சிந்தனையுடன் செயல்படுவதனை அறியலாகின்றது.

துறவு பூணுதல்

மாதவி கோவலன் மீது தான் கொண்ட அன்பினை துறவறத்தின் மீது மாற்றிக் கொள்கிறாள். தற்காப்பு இயங்குமுறைகளுள் ஒன்றே பதிலீடு (அ) மடைமாற்றம் என்பதாகும். ஒன்றின் மீது நாம் கொண்டுள்ள உணர்வின் வேகத்தை மாற்றிப் பிறிதொன்றில் செலுத்துவதே மடைமாற்றம் ஆகும். பதிலீடு (அ) மடைமாற்றம் பற்றி உளவியலாளர், “மனிதன் ஒருவன் தன்னிடம் ஒரு குறைபாடு இருப்பதாக உணர்ந்து அதனைப் போக்கிக் கொள்ள முயல்கிறான். அது முடியாத போது அதற்குப் பதிலாக வேறொரு புதிய ஆற்றலைப் பெருக்கிக் கொள்ள முயல்கிறான்² என்று குறிப்பிடுகின்றனர். கோவலனின் இறப்பிற்குப் பிறகு மாதவி தன்னைத் தானே ஆற்றிக் கொண்டு தன்மனநிலையை மடைமாற்றம் செய்து தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கிறாள்.

மாதவியின் இந்நிலை குறித்து “மற்றைய பெண்களைப் போல மகள் ஒருத்தியைப் பெறுகிறாள். எனினும் அது அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. கோவலன் பெற்றோர்கள் வந்து அன்பு காட்டவே இல்லை. பிரிந்து வருந்தியிருந்த நிலையிலும் அவர்கள் வந்து ஆதரவு காட்டவில்லை. அன்பு என்பதைப் பெற முடியாமல் போய் விடுகிறது. வாழ்க்கையில் ஒதுங்க வேண்டி நோக்கிறது. அதற்குத் தான் துறவு என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது³ என்று குறிப்பிடுவர். கோவலனின் இறப்பினை ஏற்கும் நிலையில் மாதவி தன்மனத் துயரத்தினை மாற்றிக் கொள்ள முடிவெடுக்கும் திறத்தினை,

“கோவலன் இறந்த பின்கொடுந் துயரெய்தி

மாதவி மாதவர் பள்ளியுள் அடைந்தது”

(மணி., உதயகுமரன் அம்பலம்புக்ககாதை: 7-8)

என்ற அடிகளால் அறியமுடிகிறது. கோவலனின் இழப்பினை ஈடுசெய்யும் விதமாகவும், உலகத்தாரால் தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படுவதினின்றும் நீங்கவும் ‘துறவு’ என்ற

வலிமையான செயலினைப் பின்பற்றி சுதந்திரமாக முடிவெடுத்துத் தன்னைத்தானே தற்காத்துக் கொண்ட மாதவியின் திறனை இதன்வழி அறியலாகிறது.

மணிமேகலையையும் துறவு மேற்கொள்ளச்செய்தல்

மாதவி தான் துறவினை மேற்கொண்ட தோடுநில்லாமல் மணிமேகலையையும் துறவு பூணச் செய்கின்றாள். மனிதனின் மனம் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடக்கூடியது. மேலும், மனிதன் மனிதனைத் தனக்குச் சாதகமான சூழலுக்கு ஏற்ப மாற்றுவதிலும் வல்லவன். இத்தகைய திறனை அறிவார்ந்த செயல்பாடு(Rationalisation) என்பார். உளவியலாளர் அறிவார்ந்த செயல்பாட்டினை, “கவலைகள் துன்பம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டுச் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு உண்மையான காரணங்களைக் கூற விழைவதாகும்”⁴ என்று குறிப்பிடுவார்.

மாதவியின் தாய் சித்ராபதி, ஊர்மக்களின் அலரைக் கூறி மணிமேகலையைக் கணிகையர் தொழிலில் ஈடுபடுத்த பல முயற்சிகளைச் செய்கிறாள். மாதவியோ மணிமேகலையைத் தன்குல ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றாமல் அறத்தை மேற்கொள்ளக் கூடியவளாக வளர்க்க விரும்புகிறாள்.

**“மாபெரும்பத்தினிமகள்மணிமேகலை
அருந்தவப்படுத்தல்அல்லதியாவதும்
திருந்தாச்செய்கைத்தீத்தொழிற்படாஅள்”**

(மணி., ஊரலருரைத்தகாதை: 55 - 57)

என்று மணிமேகலையைக் கண்ணகியின் மகளாகவே காட்டுகிறாள். எனவே மணிமேகலை போற்றத்தகாத ஒழுக்கத்தை மேற்கொள்ளமாட்டாள் எனக் கூறியதோடு, அவளையும் துறவியாக்கினாள் என்பதை,

**“மாதவிநற்றாய்மாதவிக்குரைப்ப
வருகவென்மடமகள்மணிமேகலையென்று
உருவிலாளனொருபெருஞ்சிலையொடு
விரைமலர்வாளிவெறுநிலத்தெறியக்
கோதைத்தாமங்குழலொடுகளைந்து
போதித்தானம்புரிந்தறம்படுத்தனள்”**

(சிலம்பு., வரந்தருகாதை: 23-28)

என்ற அடிகளால் அறியமுடிகிறது. மாதவி அறவணஅடிகளிடம் தான்பெற்ற போதனையால் மணிமேகலையையும் பந்தபாசத்திற்கு அடிமையாக்காமல் துறவியாக்கிய அறிவார்ந்தசெயல்பாடு உடையவளாக சுதந்திரத்தன்மையுடன் மாதவி திகழ்வதனை அறியலாகின்றது.

மணிமேகலை

கோவலன் மாதவியின் மகள் மணிமேகலை. மணிமேகலைக் காப்பியம் முழுவதும் இவளைச்சுற்றி அமையும் மேகலையாக அமைகின்றது. “(பெளத்ததுறவிகள்) எவ்வுயிர்க்கும்

துன்பம் செய்யாதவர்கள். தனக்கு துன்பம் செய்தார்க்கும் நல்லனவே செய்பவர்கள். எவ்வுயிராயினும் அதனைத் தன்னுயிர் போல எண்ணி இறங்க வேண்டும். உணவு, உடை, உறையுள் கொடுத்தலே தலைசிறந்த அறம் என்று மணிமேகலை சுட்டுகிறது⁵ என்பார். மணிமேகலை மன்னுயிர் காக்க புத்தசமயத் துறவியாக மாறுகிறாள் . தன் முன்பிறவி பந்தத்தால் உதயகுமாரன்மீது காதல்வயப்படுகின்றாள் . பின் இப்பிறவியின் நோக்கத்தினை அறிந்து அதிலிருந்து விடுபட்டுத் தன் கடமையை ஆற்ற முற்படுகின்றாள் . உதயகுமரனின் விருப்பத்தில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக மந்திரங்களின் வழி காயசண்டிகை வடிவம் கொள்கிறாள். காயசண்டிகையின் கணவன் காஞ்சனன் மணிமேகலையைத் தன் மனைவி என்று தவறாக எண்ணிக் கொள்கிறான். அதன் விளைவாக உதயகுமரனைக் கொலை செய்கின்றான். இதனால் மணிமேகலை இராசமாதேவியின் கோபத்திற்கு ஆளாகின்றாள். இராசமாதேவியின் சூழ்ச்சியில் இருந்து தப்பி சிறைக்கோட்டத்தினை அறக்கோட்டம் ஆக்குகிறாள். தன்னுடைய செயல்களைத் தானே முடிவெடுக்கும் திறன்பெற்றவளாக மணிமேகலை அமைவதனைக் காணமுடிகிறது.

காயசண்டிகை வடிவம் கொள்ளுதல்

சிந்தனைத் திறன் என்பது ஆற்றிவு உடைய மனிதருக்கே உரியதாகும். மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களுக்கு உரிய தீர்வு காண அவனது சிந்தனைத்திறன் உதவுகிறது. மணிமேகலையும் தனக்கு ஏற்பட இருந்த பெரும்பான்மையான சிக்கல்களுக்குத் தன் சிந்தனைத்திறனால் தீர்வு கண்டு தன்னளவில் முடிவெடுக்கிறாள். உதயகுமரன் தன்னை அடைவதற்காக காத்திருப்பதனை அறியும் மணிமேகலை தன் சிந்தனைத்திறனால் மந்திரம் ஒதி காயசண்டிகை வடிவம் கொள்கிறாள்.

“மாயவிஞ்சைமந்திரம்ஓதிக்

காயசண்டிகையெனுங்காரிகைவடிவாய்

மணிமேகலைதான்வந்துதோன்ற”

(மணி., உதயகுமரன்அம்பலம்புக்ககாதை: 148-150)

என்ற அடிகள் மணிமேகலை உதயகுமரனிடமிருந்து தப்பிக்க மேற்கொண்ட உத்தியை விளக்குகின்றன. இதன்வழி தனக்குக் கிடைத்த வேற்றுவடிவம் கொள்ளக்கூடிய வரத்தினை உரியநேரத்தில் பயன்படுத்திய மணிமேகலையின் சிந்தனைத்திறனை அறியலாகின்றது.

துறவு மேற்கொள்ளுதல்

மணிமேகலை அவளது குலத்தொழிலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சித்ராபதி விரும்புகின்றாள். அவளது விருப்பத்தை ஏற்கவிரும்பாத மணிமேகலை துறவு அறத்தை மேற்கொள்ள முனைகிறாள். கோவலன், கண்ணகியின் மரணச்செய்தியை அறிந்து துன்பமுற்று வருந்துகிறாள். இவ்வுலகப் பற்றினால் துன்பம் வரும் என்பதை அறிந்து புத்தனது திருவடியை விரும்பி துறவு கொள்கிறாள். புத்தமதக் கொள்கையின்படி பிற

உயிர்களுக்குத் துன்பம் விழைவிக்கக்கூடாது என்ற அறச்சிந்தனை மிக்கவளாகவும், தன்னால் முடிந்த உதவியைப் பிறருக்குச் செய்யக்கூடிய இயல்பினளாகவும் தன்இலக்கினை அடையக்கூடிய ஆளுமைப்பண்புடையவளாகவும் திகழ்கிறாள்.

“ஆசனத்தேற்றியறுசுவைநால்வகைப்
போனகமேந்திப்பொழுதினிற்கொண்டபின்
பாசிலைத்திரையலும்பளிதமும்படைத்து
வாய்வதாகவென்மனப்பாட்டறமென
மாயைவிட்டிறைஞ்சினள்மணிமேகலை”

(மணி., கச்சிமாநகர்புக்ககாதை: 241-245)

என்ற பாடல் அடிகளின் வாயிலாக மணிமேகலை தான் கொண்ட குறிக்கோளை அடைவதற்காகப் பல்வேறு உத்திகளைக் கையாளுவதனை அறியலாகின்றது. உயிர்களின் பசிப்பிணியைப் போக்குவதற்காக சிறைச்சாலையை அறச்சாலையாக மாற்றுதல். தான் பெற்ற மந்திரத்தினால் மாற்று உருவம் பெற்றுதான் கொண்ட குறிக்கோளாகிய பசிப்பிணி நீக்குதல், பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம்செய்யாமை போன்ற தான்கொண்ட கொள்கையில் மாறுபடா இயல்பு பெற்று விளங்குவதனை அவளது செயல்பாடுகள் விளக்குகின்றன.

முடிவுரை

மாதவி கணிகையர் குலத்தைச் சார்ந்தவள். கோவலனின் இறப்பிற்குப்பின் அவள் பரத்தமைத் தொழிலை வெறுத்துப் புத்தசமயத்தைச் சார்கிறாள். தன்மகள் மணிமேகலையையும் புத்தசமயத்தைத் தழுவச்செய்கிறாள். மணிமேகலையும்த வவாழ்வினையே விரும்புகிறாள். தவறு செய்பவர்களின் தண்டனைக் கூடமாகிய சிறைக்கோட்டத்தினை அறக்கோட்டமாக மாற்ற முயல்கிறாள். இதன்வழி மணிமேகலை, மாதவி இருவரும் அக்காலச் சட்டதிட்டங்களுக்கு மாறாக தங்களுடைய வாழ்க்கைமுறைமையினைத் தாங்கள் விரும்பியபடி செம்மையாகத் தேர்ந்தெடுத்து அதில் எத்தகைய துன்பம் வந்தநிலையிலும் அதனை எதிர்த்துப் போராடி வெற்றிபெற்ற தன்மையை அறியலாகிறது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. இராம.குருநாதன், ப.முத்துக்குமாரசுவாமி, சிலப்பதிகாரம்ஆய்வுக்கோவை, ப.51.
2. இரா. காஞ்சனா, இலக்கியமும்உளவியலும், ப.154
3. ரா. சீனிவாசன், சிலப்பதிகாரமூலமும்திறனாய்வும், ப.211
4. இரா. காஞ்சனா, ஆளுமைவளர்ச்சியும்ஆளுமைக்கோட்பாடுகளும், ப.114
5. ஆ.ஜெகதீசன், இலக்கியத்தில்மனிதஉரிமைக்கோட்பாடுகள்,ப.63